

**FOSFOGIPSDAN BIR YO‘LA HAM PORTLANDSEMENT, HAM SULFAT
KISLOTA OLISH**

M.S.Egamberdiyev

“Gidrologiya va ekologiya” kafedrası professori

R.Q.To‘rayev

“Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari” kafedrası stajor-o‘qtuvchisi

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro shahri,
O‘zbekiston Respublikasi*

***Annotatsiya:** Yildan-yilga fosfogips chiqindisining miqdori ortgan sari uni qayta ishlash masalasi kattaxalq xo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lgan masalaga aylanib borishini nazarda tutib, fosfogips chiqadigan zavodlar qoshida portlandsement va sulfat kislotasi ishlab chiqarish sexlari qurish bo‘yicha o‘tkazilgan texnikaviy-iqtisodiy hisoblar yaxshi samaralar berdi.*

***Tayanch so‘zlar:** Fosfogips, gips, kalsiy sulfat, uglerod, portlandsement, superfosfat, sulfat kislotasi, suvli gips.*

**ПОЛУЧЕНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ
ФОСФОГИПСА**

***Аннотация:** Если предположить, что количество отходов фосфогипса с каждым годом увеличивается, вопрос его переработки станет вопросом большого народнохозяйственного значения, то технико-экономические расчеты, проведенные по строительству заводов по производству портландцемента и серной кислоты вблизи заводов фосфогипса, являются хорошими. дал результаты.*

***Ключевые слова:** Фосфогипс, гипс, сульфат кальция, углерод, портландцемент, суперфосфат, серная кислота, водный гипс.*

**OBTAINING BOTH PORTLAND CEMENT AND SULFURIC ACID FROM
PHOSPHOGYPSUM**

***Abstract:** Assuming that the amount of phosphogypsum waste increases year by year, the issue of processing it will become an issue of great national economic importance, the technical and economic calculations conducted on the construction of portland cement and sulfuric acid production plants near phosphogypsum factories are good. gave results.*

***Key words:** Phosphogypsum, gypsum, calcium sulfate, carbon, Portland cement, superphosphate, sulfuric acid, aqueous gypsum.*

Kalsiy sulfatning termik parchalanishi borasida Sobiq ittifoq davrida olimlar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida ayni bir vaqtda portlandsement klinkeri va oltingugurt gazi olish uchun angidrid yoki gipsdan foydalanish mumkinligi belgilangan. Bu ayniqsa oltingugurtli materiallar juda tanqis rayonlarda sulfat kislotani rentabelli ishlab chiqarishni tashkil etish uchun muhimdir. Angidrid haroratning uzoq ta’sirida parchalanadi. Shunisi ham borki, kalsiy sulfatga kislotasi oksidlari SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 va ularning aralashmalarini qo‘shish parchalanish jarayonini tezlatadi. Aralashmaga uglerod qaytargichi qo‘shish, ayniqsa samarali va kalsiy sulfatning deyarli butkul parchalanishini ta’minlaydi.

Aylanma pechda mazkur jarayonning muvaffaqiyatli kechishining zarur sharti

uglerod qaytargichining kerakli miqdorda bo'lishini ta'minlovchi aralashma qismlarini o'ta aniq darajada dozalash, kuydiriladigan haroratning yuqori (1600 darajagacha) bo'lishi hamda pechda sust oksidlovchi muhit mavjudligidir. Uglerod tanqisligida xom ashyo aralashmasidagi kalsiy sulfat to'la parchalanmaydi, uglerodning me'yoridan ortiq bo'lishi esa, juda qiyin parchalanadigan birikmaning haddan tashqari ko'p hosil bo'lishiga olib keladi. Bu hol texnologiya maromini buzadi va pech ichida suyuq massa hosil qilib, halqalar vujudga keltiradi.

Mamlakatimizda gips yoki angidrididan bir vaqtning o'zida ham portlandsement, ham oltingugurt gazi olish sharoitlarini o'rganish borasida 30-yillarning boshida Butunittifoq sementlar ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimlari tomonidan yirik tadqiqotlar olib borildi. Mazkur tadqiqotlar Giprosement institutlari tomonidan davom ettirilib, ular ikki suvli gipsdan quruq va ho'l usullarda portlandsement va oltingugurt gazini kompleks ishlab chiqarishning texnologiya sxemalarini yaratishdi. Bunda gips, gil va uglerod qaytargichi asosiy material hisoblanadi. Tabiiy gips o'rnida fosfat kislota ishlab chiqarishning chiqindisi - fosfogips (ya'ni kam miqdorda fosfat kislota bilan ifloslangan ikki suvli sun'iy gips) dan ham foydalansa bo'ladi. Bunday xom ashyoda aylanuvchan pechning unumdorligi taqriban odatdagining 50 foizini tashkil qiladi, chunki CaSO_4 , ning dissotsiatsiya jarayoni CaSO_3 nikiga nisbatan sust bo'ladi. Olinadigan klinker bilan sulfat kislota miqdorlarining nisbati taqriban 1:1 (massasi bo'yicha). Chiqayotgan pech gazi qariyb 9 foizga yaqin SO_2 ga ega bo'lib, bu gaz dastavval elektr filtrlarda, so'ngra skrubberlarda yaxshilab changdan tozalanadi, keyin sulfat kislota sexiga o'tadi. Bir qancha xorijiy mamlakatlarda ham (Fransiya, Angliya, Avstriya) sulfat xom ashyosidan bir vaqtning o'zida ham sulfat kislota, ham portlandsement ishlab chiqarish o'zlashtirilgan. Bular orasida 1955 yili Angliyaning Undnes shahrida ishga tushirilgan zavod eng yirik korxonaga hisoblanadi. U quruq ishlab chiqarish usuli bilan ishlaydigan 108 metrli ikki pechga ega bo'lib, yiliga angidrididan qariyb 148 ming tonna sulfat kislota va 132 ming tonna portlandsement ishlab chiqaradi.

L. A. Gudovich va boshqa tadqiqotchilar fosfogips hamda gildan iborat xom 1600 daraja haroratda to eritmada 0,3 foizdan 1 foizgacha SO_3 , qolguniga qadar eritish yo'li bilan past haroratli erigan portlandsement va oltingugurt gazi olishning ajoyib usulini tavsiya etmoqdalar. Bunda shixtaga uglerodli tarkibiy qism qo'shishga hojat qolmaydi. Bunday xom ashyoning, shuningdek tabiiy oltingugurtning boy zapaslariga ega bo'lgan Sovet Ittifoqida gipsni qayta ishlab, sulfat kislota va portlandsement olish iqtisodiy asoslanmagan, shuning uchun bu usul qo'llanilganicha yo'q. Biroq oltingugurtli xom ashyoga ega bo'lmagan, ammo qudratli kimyo sanoatini barpo etish mo'ljallanayotgan rayonlarda sulfat kislota va portlandsement ishlab chiqarishda gipsdan, ayniqsa fosfogipsdan foydalanish iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishi mumkin.

Haqiqatan, yildan-yilga fosfogips chiqindisining miqdori ortgan sari uni qayta ishlash masalasi kattaxalq xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan masalaga aylanib borishini nazarda tutib, fosfogips chiqadigan zavodlar qoshida portlandsement va sulfat kislota ishlab chiqarish sexlari qurish bo'yicha o'tkazilgan texnikaviy-iqtisodiy hisoblar yaxshi samaralar berdi.

Chunonchi, an'anaviy xom ashyolardan sulfat kislota va sementni alohida-alohida

qilib oladigan korxonalarni qurishga sarflanadigan kapital sarfi yotlar bir yo'la ham sement, ham kislotani fosfogipsdan olishga sarflanadiganidan 20% kam bo'lar ekan.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib Sobiq ittifoq Kimyo sanoati vazirligi Gomel superfosfat zavodi qoshida shu texnologiya bo'yicha fosfo- gipsni qayta ishlash masalasini ko'rib chiqish va uni ishga tushirish muddatlarini tezlashtirish uchun asbob-uskuna va jihozlarni Germaniyadan sotib olish ma salasini taklif qildi. Bu zavod 1976-80 yillar ichida ishga tushadi va bu texnologiya bo'yicha ham fosfogipsdan albatta fosfor birikmalari va ftor yuvib ketkazilishi ko'zda tutilgan. Fosfor birikmalari P_2O_5 hisobida 0,6% dan ortmasligi kerak. Gomel superfosfat zavodida bu texnologiyaning amalga oshirilishiga asosiy sabab, birinchidan, bu zavodning piritli (sulfat kislota) xom ashyodan uzoqda joylashganligi bo'lsa, ikkinchidan, shu rayonda sementga bulgan ehtiyoj juda kattadir.

Shunday qilib, angidrid yoki gipsni kompleks qayta ishlab, sulfat kislota va qo'shimcha tarzda portlandsement klinkeri olish hozirgi texnika darajasi nuqtai nazaridan oddiy texnologiyadagiga qaraganda kam tejamlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Атакузиев Т.А., Таджиева Д.Ф., Мирзаев Ф.М., Применение сульфатсодержащих добавок для получения высокопрочного цементного камня. Тезисы докл. Республиканского совещания «Состояние, перспективы разработки и применения хим. добавок для бетона в условиях Узбекистана». Ташкент, 1982.
2. Атакузиев Т.А., Искандарова М.И., Хасанов Р.С., Мирзаев Ф.М. Тампонажный расширяющийся цемент на основе сульфоалюминатно-силикатного (САС) клинкера. ДАН УзССР, 1982, №2.
3. Эгамбердиев М.С., Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента, Finland Academic Research Science Publishers, 2023,с.
4. Химия и техн ология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
5. Кузнецова Т.В. Аллюминатные и сульфоаллюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
6. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
7. M.S.Egamberdiyev, R.Q. To'rayev " Elektrotermik fosfor olish texnologiyasi" International Journal of Education, Social Science & Humanities.
8. Finland Academic Research Science Publishers 2024. 4bet
9. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
10. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
11. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA

DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

12. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
13. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
14. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
15. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
16. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
17. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
18. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
19. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.